

FIZIKANI O'RGANISHNING AHAMIYATI HAMDA ZAMONAVIY DUNYODA FIZIKANING AHAMIYATI

Nodirov G'.Yu., Parmanov J.T., Egamberdiyev I.M., Nishanov U.A.
Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annatsiya:-Biz talabalar fizikani o'rganishda ega bo'lishi mumkin bo'lgan turli maqsadlarga mos keladigan fizika kurslarini taklif qilamiz, ilmiy savodxonlikni oshirish uchun tanlov kurslarini o'qiymiz, fan yoki muhandislik mutaxassisligiga qo'yiladigan talablarni qondirish yoki fizika yoki muhandislik fizikasi bo'yicha ilmiy darajaga ega bo'lish. Fizika kurslari koinotning matematik go'zalligini subatomikdan kosmologikgacha bo'lgan miqyosda ochib beradi. fizika odatda matematik tahlil orqali tabiiy dunyoning umumiy tabiatiga e'tibor beradi. Jamiyatning texnologiyaga qaramligi fizikaning kundalik hayotdagi ahamiyatini ifodalaydi.

Kalit so'zlar: MRI, radioterapiya, dori-darmon, Magnitizm, elektr energiyasi, o'tkazgichlar, televizor, kompyuterlar, telefonlar uy texnologiyalari, samolyotlar va telekommunikatsiyalar, materiya, energiya, Elektromagnit nurlanish, magnit-rezonans tomografiya (MRI) skanerlari, rentgen nurlari, saraton muolajalari uchun radiatsiya terapiyasi, o'pkasi nafas ololmaydigan bemorlar uchun ventilyatorlar.

Elektr-Insoniyat qilgan eng katta kashfiyotlardan biri bu elektrdir, fizikani to'g'ri tushunish orqali biz uni elektr energiyasi uchun foydali narsaga aylantira oldik, bu shunchaki ulkan elektronika to'plamidir. Batariya kabi oddiy narsada kuchlanish farqini yaratib, biz elektr energiyasining asosi bo'lgan elektronlarni harakatga keltira olamiz, harakatlanuvchi elektronlar radio, televizor, yorug'lik va elektronikaning ishlashiga imkon beruvchi kontaktlarning zanglashiga olib keladi, boshqa har qanday elektron qurilma. Sayohat va transport-Zamonaviy davrda transportning asosiy roli tufayli murakkab tarmoqlarning statistik fizikasining eng muvaffaqiyatli qo'llanilish sohasidan biri bu trafik dinamikasini o'rganishdir, ammo ishlarning aksariyati transport tarmoqlarini izolyatsiya qilingan tizim sifatida ko'rib chiqadi, bu bir-biriga ziddir. ko'p murakkab tarmoqlar noantrivial o'zaro bog'liqligi bilan. Haqiqiy stsenariyni taqlid qilish uchun biz ikki qatlamli trafik modelini yaratish uchun ko'p qatlamli tarmoq tizimidan foydalanamiz, bunda yuqori qatlam pastki qatlamga qaraganda yuqoriroq transport tezligini ta'minlaydi. dori-darmon-Fizika 5000 yil muqaddam tibbiyot paydo bo'lganidan beri salomatlikka juda muhim hissa qo'shdi, bu hissalar diagnostik rentgen nurlari, yadroviy tibbiyot, klinik PET skanerlash, magnit-rezonans tomografiya, magnetoensefalografiya kabi juda ko'p va xilma-xil bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda. , MRI, radioterapiya bilan davolash, minimal kirish operatsiyasi, intervension magnit-rezonans tomografiya, fotonik, miqyoslash nazariyasi va diagnostika va davolashning kombinatsiyasi bilan yuqori intensivlikka qaratilgan ultratovush. Kasallikning molekulyar mexanizmlari yaxshiroq tushunilgani va yangi texnologiyalar ushbu molekulyar jarayonlarni in vivo jonli tekshirishga imkon berganligi sababli, bu hissalar oshadi, tibbiy fiziklar, masalan, bemorlarning xavfsizligini ta'minlash, xavfsiz va samarali amalga oshirilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. fizikaga asoslangan yangi sog'liqni saqlash texnologiyalari.

Texnologiya-Fizika bizga tibbiy texnologiyalarni kengaytirishga yordam berdi, masalan fizikadan misollar bizda: magnit-rezonans tomografiya (MRI) skanerlari, rentgen nurlari, saraton muolajalari uchun radiatsiya terapiyasi va o'pkasi nafas ololmaydigan bemorlar uchun ventilyatorlar. Masalan, GPS sun'iy

yo'ldoshlari harakatining relativistik ta'sirini hisobga olish uchun o'zlarining ichki vaqtini kelishib oladilar, Eynshteynning maxsus nisbiylik nazariyasi tez titrayotgan ob'ektlar tomonidan boshdan kechirilgan davrni uzaytirishni tasvirlaydi. Fizikaning kundalik hayotdagi ahamiyati. Fizika ko'p ishtirok etadi fizikaning kundalik hayotda qo'llanilishi va biz bajaradigan bir qator tadbirlarda va kundalik hayotimizda foydalanadigan narsalarimizda fizika tabiiy fan hisoblanadi, chunki u materiya, kuch, energiya va harakat kabi narsalar bilan shug'ullanadi. Bularning barchasi kundalik hayot bilan bog'liq bo'lgan vazifalar bilan bog'liq bo'lganligi sababli, aytishimiz mumkinki, fizika koinotning qanday ishlashini, Yerning quyosh atrofida qanday harakatlanishini, chaqmoq qanday yoqishini, muzlatgichimiz qanday ishlashini va boshqa ko'p narsalarni o'rganadi.

Fizika-Biz fizikani o'rganganimizda va muhokama qilganimizda, biz fanning asosiy elementi bo'lgan energiyaga katta e'tibor qaratamiz, bu aloqani yaxshiroq tushunish uchun fizikaning kuchli ishlaydigan ta'rifiga murojaat qilish foydali bo'ladi. Fizika kimyogarlar, muhandislar va kompyuter olimlarini tarbiyalashda muhim mexanizm bo'lib, turli fizika va biotibbiyot fanlari mutaxassislari uchun xuddi shu tarzda boshqa usullar, masalan, yer, qishloq xo'jaligi fanlari haqidagi bilimimizni oshiradi va aniqlaydi. , kimyoviy, biologik va ekologik, shuningdek, astrofizika va kosmologiya, dunyoning barcha qismlari uchun muhim toifadagi dalillar. Fizika tibbiyotda qo'llash uchun yangi usullar va usullarni ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan asosiy tushunchalarni berib, hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi, masalan: KT tekshiruvi, Magnit rezonans, Pozitron emissiya tomografiyasi, Ultrasonik tasvirlar, Lazerli jarrohlik.

Fizikani o'rganishning ahamiyati-Fizika o'z printsiplarining tozaligi bo'yicha matematikadan keyin ikkinchi o'rinda turadi, fizika tabiat olamining amaliy matematik formulalar orqali qanday ishlashini tasvirlaydi, u koinotning asosiy kuchlari bilan shug'ullanadi va ular galaktikalar va sayyoralardan tortib atomlargacha va hamma narsaga qarab materiya bilan qanday o'zaro ta'sir qiladi. kvarklar va ularning orasidagi hamma narsa. Boshqa barcha tabiiy fanlar fizikadan kelib chiqadi, kimyo asosan amaliy fizika va

biologiya amaliy kimyodir, fizika nazariyasi zamonaviy kompyuterlar va elektron ommaviy axborot vositalaridagi yutuqlarni keltirib chiqaradigan elektronika yutuqlari uchun javobgardir. Atrofimizdagi hamma narsa energiyadan u yoki bu tarzda foydalanadi, avtomobillarimiz, samolyotlarimiz va poyezdlarimiz yoqilg'ini yoqib yuboradi, kompyuterlarimiz elektr manbalari va Wi-Fi ulanishlarini talab qiladi, telekommunikatsiya qurilmalarimiz esa uyali signallardan quvvat oladi. Aslini olganda, bizning kengaytirilgan imkoniyatlarimiz tufayli energiyaning yangi shakllariga ko'proq ehtiyoj paydo bo'ldi va bu atom energiyasi yoki qazib olinadigan yoqilg'i yoki gibrid energiya kabi muqobil energiya manbalari bo'lishi mumkin.

Fizikani o'rganish nima uchun muhim-Fizikaning maqsadi narsalarning birinchi tamoyillardan qanday ishlashini tushunishdir, biz talabalar fizikani o'rganishda ega bo'lishi mumkin bo'lgan turli maqsadlarga mos keladigan fizika kurslarini taklif qilamiz, ilmiy savodxonlikni oshirish uchun tanlov kurslarini o'qiyamiz, fan yoki muhandislik mutaxassisligiga qo'yiladigan talablarni qondirish yoki fizika yoki muhandislik fizikasi bo'yicha ilmiy darajaga ega bo'lish. Fizika kurslari koinotning matematik go'zalligini subatomikdan kosmologikgacha bo'lgan miqyosda ochib beradi, fizikani o'rganish fizikadan tashqari sohalarida ham qimmatli bo'lgan miqdoriy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. O'rganayotgan talabalar Fizika sohalarini yoki muhandislik fizikasi fan va texnologiya, akademiya, hukumat yoki xususiy sektordagi taraqqiyot nuqtai nazarini ko'rib chiqishga qodir. Karyera astrofizika, kosmologiya, zarrachalar fizikasi, atom fizikasi, fotonika yoki zaryadlangan moddalar fizikasidagi asosiy tadqiqotlarga yoki qayta tiklanadigan energiya, kvant axborot fani, materiallarni ishlab chiqish, biofizika yoki tibbiy fizika kabi sohalarida yanada qat'iy izlanishlarga e'tibor qaratishi mumkin. Mutaxassislar shuningdek, o'qitish, tibbiyot, huquq (ayniqsa, intellektual mulk yoki patent huquqi), ilmiy yozish, fan tarixi, fan falsafasi, fan siyosati, energetika siyosati, hukumat yoki texnik sohalarida menejmentni o'z ichiga olishi mumkin. Fizika va muhandislik mutaxassisliklari deyarli har qanday martaba uchun ajoyib tayyorgarlikdir, chunki ular talabalarga murakkab muammolarni tahlil qilishni o'rgatadi va ularga har qanday texnik sohada qo'llanilishi mumkin bo'lgan kuchli miqdoriy asosni beradi.

Zamonaviy dunyoda fizikaning ahamiyati-Fizika hayotimizning barcha jabhalarini qamrab oladi, u materiya, energiya va ularning o'zaro ta'sirini o'rganishni o'z ichiga oladi, chunki u boshqa barcha fanlarni o'z ichiga olgan fan sohasi bo'lib, boshqa fanlar fizika orqali ishlab chiqilgan tushunchalar va usullarga bog'liq. Kimyo, qishloq xo'jaligi, atrof-muhit va biologiya fanlari kabi boshqa fanlar o'zlarining tadqiqotlarining mohiyatini yaxshiroq tushunish uchun fizika qonunlaridan foydalanadilar, fizika odatda matematik tahlil orqali tabiiy dunyoning umumiy tabiatiga e'tibor beradi. Jamiyatning texnologiyaga qaramligi fizikaning kundalik hayotdagi ahamiyatini

ifodalaydi. O'tmishda amalga oshirilgan muhim ilmiy kashfiyotlarsiz zamonaviy jamiyatning ko'p qirralarini amalga oshirib bo'lmaydi, bu kashfiyotlar bugungi texnologiyalar ishlab chiqilgan poydevor bo'ldi. Magnitizm, elektr energiyasi, o'tkazgichlar va boshqalar kabi kashfiyotlar televizor, kompyuterlar, telefonlar va boshqa biznes va uy texnologiyalari, samolyotlar va telekommunikatsiyalar kabi zamonaviy transport vositalari kabi zamonaviy qulayliklarni yaratdi. hammasi fizika tushunchalariga asoslanadi.

Elektr-Insoniyat qilgan eng katta kashfiyotlardan biri bu elektrdir, fizikani to'g'ri tushunish orqali biz uni elektr energiyasi uchun foydali narsaga aylantira oldik, bu shunchaki ulkan elektronika to'plamidir. Batariya kabi oddiy narsada kuchlanish farqini yaratib, biz elektr energiyasining asosi bo'lgan elektronlarni harakatga keltira olamiz, harakatlanuvchi elektronlar radio, televizor, yorug'lik va elektronikaning ishlashiga imkon beruvchi kontaktlarning zanglashiga olib keladi, boshqa har qanday elektron qurilma. Sayohat va transport-Zamonaviy davrda transportning asosiy roli tufayli murakkab tarmoqlarning statistik fizikasining eng muvaffaqiyatli qo'llanilish sohalaridan biri bu trafik dinamikasini o'rganishdir, ammo ishlarning aksariyati transport tarmoqlarini izolyatsiya qilingan tizim sifatida ko'rib chiqadi, bu bir-biriga ziddir. ko'p murakkab tarmoqlar noantrivial o'zaro bog'liqligi bilan. Haqiqiy stsenariyni taqlid qilish uchun biz ikki qatlamli trafik modelini yaratish uchun ko'p qatlamli tarmoq tizimidan foydalanamiz, bunda yuqori qatlam pastki qatlamga qaraganda yuqoriroq transport tezligini ta'minlaydi.

dori-darmon-Fizika 5000 yil muqaddam tibbiyot paydo bo'lganidan beri salomatlikka juda muhim hissa qo'shdi, bu hissalar diagnostik rentgen nurlari, yadroviy tibbiyot, klinik PET skanerlash, magnit-rezonans tomografiya, magnetoensefalografiya kabi juda ko'p va xilma-xil bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda, MRI, radioterapiya bilan davolash, minimal kirish operatsiyasi, intervension magnit-rezonans tomografiya, fotonik, miqyoslash nazariyasi va diagnostika va davolashning kombinatsiyasi bilan yuqori intensivlikka qaratilgan ultratovush. Kasallikning molekulyar mexanizmlari yaxshiroq tushunilgani va yangi texnologiyalar ushbu molekulyar jarayonlarni in vivo jonli tekshirishga imkon berganligi sababli, bu hissalar oshadi, tibbiy fiziklar, masalan, bemorlarning xavfsizligini ta'minlash, xavfsiz va samarali amalga oshirilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. fizikaga asoslangan yangi sog'liqni saqlash texnologiyalari.

Texnologiya-Fizika bizga tibbiy texnologiyalarni kengaytirishga yordam berdi, masalan fizikadan misollar bizda: magnit-rezonans tomografiya (MRI) skaneri, rentgen nurlari, saraton muolajalari uchun radiatsiya terapiyasi va o'pkasi nafas ololmaydigan bemorlar uchun ventilyatorlar. Masalan, GPS sun'iy yo'ldoshlari harakatining relativistik ta'sirini hisobga olish uchun o'zlarining ichki vaqtini kelishib oladilar, Eynshteynning maxsus nisbiylik nazariyasi tez titrayotgan ob'ektlar tomonidan boshdan kechirilgan davrni uzaytirishni tasvirlaydi. Fizikaning kundalik hayotdagi ahamiyati. Fizika ko'p ishtirok etadi fizikaning kundalik hayotda qo'llanilishi va biz

bajaradigan bir qator tadbirlarda va kundalik hayotimizda foydalanadigan narsalarimizda fizika tabiiy fan hisoblanadi, chunki u materiya, kuch, energiya va harakat kabi narsalar bilan shug'ullanadi. Bularning barchasi kundalik hayot bilan bog'liq bo'lgan vazifalar bilan bog'liq bo'lganligi sababli, aytishimiz mumkinki, fizika koinotning qanday ishlashini, Yerning quyosh atrofida qanday harakatlanishini, chaqmoq qanday yoqishini, muzlatgichimiz qanday ishlashini va boshqa ko'p narsalarni o'rganadi. Biz yurganimizda, biz aslida teskari mayatnik kabi harakat qilamiz, oyog'imizni qo'yganimizda, u bizning o'qimizga aylanadi va bizning massamiz qorin bo'shlig'ida joylashgan bo'lib, yoy shaklini tasvirlaydi.

Yangi tuxum-Tuxumning chiriganligini yoki uni iste'mol qilish yaxshiligini bilish usullaridan biri float testidan foydalaniladi, tuxum yaxshi yoki yo'qligini tekshirish uchun tuxum bir stakan suvga solinadi, yangi tuxum pastki qismida qoladi. .stakan, cho'kib ketadigan, lekin stakaning o'rtasida qoladigan tuxum biroz kattaroq bo'lishi mumkin, lekin uni hali ham pishirib yeyish mumkin, agar tuxum suzib ketsa, bu yomon bo'lgani uchun, bularning barchasiga shukur erishiladiga Fizika fanining ahamiyati.

Iqlim-Iqlim quyosh radiatsiyasining yutilishi va keyinchalik bu energiyaning radiatsiyaviy, advektiv va gidrologik jarayonlar orqali qayta taqsimlanishi bilan bog'liq. Sovun suvdan engilroq, shuning uchun siz qabariq hosil qilganingizda, suv pufakchani pastki qismiga tortiladi va sovunni yuqoriga itaradi, tortishish tufayli suvning sirt tarangligi sovunnikidan kattaroqdir. pufakning yuqori qismi kichrayadi, chunki tepada ko'proq sovun to'planadi, tez orada ichki bosim pufakchani sindirish va uning yorilishi uchun etarli bo'ladi.

Wifi-Radio to'lqinlari sifatida qo'llaniladi Elektromagnit nurlanish, bu to'lqinlar turli chastotalarda tebranish orqali ma'lumotlarni uzatadi, bu to'lqinlar Wi-Fi yaxshi ishlashi uchun juda muhimdir, elektromagnit to'lqinlar mexanik to'lqinlar kabi bir xil xarakterli qismlarga ega, masalan, to'lqin uzunligi, amplitudasi, chastotasi, lekin ular juda boshqacha harakat qiladimi.

Fiziklar fizika haqida qanday fikrda-Fizika falsafasi fizikadagi alohida nazariyalarning topilmalari bilan boshlanib, keyin determinizm tabiati yoki fazo yoki vaqtning nisbiy yoki qat'iy tabiati kabi yuzaga keladigan oqibatlar va jumboqlar bilan shug'ullanadi. O'ylaymanki, biz olimlar deb hisoblaydigan ba'zi odamlar faylasuflar sifatida ko'proq mos keladi. Eynshteyn birinchi navbatda faylasuf bo'lgan va nisbiylik nazariyasi metafizik bo'lib, u uni fizikaga kiritish usullarini taqdim etmaguncha, uning hamkasblari ham buning uchun bir oz hurmatga loyiqdir.

Adabiyotlar ruyxati

1. Boltsman L. Maqolalar va nutqlar. - M.:Ilm, 1970.- S. 35, 56.
2. Ilmiy hayot.- M.:Ilm, 1973. -S. 180, 198.
3. Langevin P. Tanlangan asarlar. -M: SSSR Fanlar akademiyasi nashriyoti. 1960.- S. 658.
4. Lomonosov M. V. Tanlanganishlaydi. - M.: Nauka, 1986.- T.G.S. 33,

5. Amper A.M. Elektrodinamik. - M.: SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1954 yil

6. Tug'ilgan M. Mening avlodim hayotida fizika. - M., 1963 - s. 84, 190.

7. A.G.Stoning ochiq ma'ruzalari va ma'ruzalari letova.- M.,1902.- S. 236.

8. Mach E. Bilim va aldanish:Tadqiqot psixologiyasi bo'yicha insholar. - M.,1909- S. 188.

9.Nurmatov, K. D. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. Academic research in educational sciences, 4(3), 560-566

